

КАМЕНОРЕСЦИ СА ТРЕСАВЕ (НОВИ ПАЗАР)

На северним обронцима Рогозне, у селу Тресава, на раскрсници путева Врачеви – Требиће, до средине прошлог века, налазила се каменорезачка радионица породице Томовић, пореклом из суседног села Баре. Овим занатом бавили су се више од једног столећа. Томовићи су се у Баре доселили почетком 19. века из Ибарске Каменице, надамак Звечана.¹ По сачуваном предању каменорезачки занат учили су од Дубровчана, који су радили на рударским окнима у Липовици (Буковик) и Малом Буковику, надамак Рашке,² а за које се везује и сећање да су учествовали у изградњи цркве у Каменици код Требића, и цркве у Врачевима 1860. године (јединственог триконохоса на ширем подручју, импозантних димензија, 20 x 11 x 11 m).³ (Сл. 1, 2)

Родоначелник породице Томо имао је сина Филипа (1782), и унуке Саву (1804), Миленка, Косту и Веселина. На часној трпези врачевске цркве уклесан је натпис: *1865 г миленко томовић е писа дирек.* (Сл. 3) Пошто је наведени потпис једини у храму, може се претпоставити да је Миленкова улога у изградњи цркве била веома значајна. На основу врсте камена и начина обраде, може се закључити да су неминовно његово дело и клесана прозорска окна, капители четири поткуполна пиластра и полукужни сокл у виду венца у олтарској апсиди. Миленко се у дубокој старости са својим потомцима 1878. године одселио из Бара у Велику Плану код Прокупља.⁴ Мајстори из породице Томовић обновили су цркву у Каменици и покрили је каменим плочама, након девестирања током Другог светског рата. Радили су такође и на цркви у Копривници, код Батњика. Бавили су се и зидањем,

¹ Петровић 2010: 206.

² Петровић 1984: 45; Катић, Катић 2010: 212

³ Петровић 1984: 177 – 179; Вујовић 2014; Женарју Рајовић 2016: 123 – 124; Ђокић, Надовеза 2019: 29 – 33.

⁴ Томовић 2001: 367 – 368, 372 – 374.

копањем бунара, израдом надгробних споменика и сокла од камених греда. За рад су користили камен из суседног каменолома Граб (зелени камен), из Буковика (жутоцрвени камен, богат рудом) и из Кома – Каљин (сиви камен). Надгробне споменике израђивали су за гробља у селима: Трстеник, Јова, Грађановиће, Јабланица, Баре, Риково, Требиће, Каменица и Врачеви. Надгробни споменици ове радионице рађени су, по тадашњем широко распрострањеном обичају, од дебљих камених плоча, облика крста, широко профилисаних кракова, чија је цела предња површина служила за уписивање података о покојнику: име, презиме, место порекла, дужина живота и датум и година упокојења. Украсе крста често су чинила степанаста сужења облика квадрата и полулопте на краковима, док је уклесани крст на полеђини био ређа декорација. (Сл. 4.) Својевремено је народ допремао и готове надгробне споменике израђене од сопоћанског мермера, на које су каменоресци са Тресаве урезивали слова. Од Томовића су каменорезачки занат учили Павликићи са Тресаве, Симовићи из Грађановића и Чоловићи из Каљина.

Петар Ж. Петровић наводи да су Томовићи пореклом из Мораче.⁵ Радомир Томовић бележи породично предање о пореклу из Лијеве Ријеке.⁶ Обе тезе, као породична сећања не потиру једна другу, с обзиром да је Морача била раскрсница миграционих кретања, те је могла бити привремена станица након одласка из Лијеве Ријеке. Њихову даљу старину Радомир Томовић тражи по надимку Дубравци, те их смешта у месту Дубравац под Чичавицом.⁷ Поменути облик надимка може имати порекло од топонима Дубрава, који је веома чест на српском говорном подручју, не само у називима насеља, него и у микротопонимији атара села. Становници места Дубравац пре могу носити назив Дубравчани, а не Дубравци. Стога се порекло Томовића тешко може повезивати за поменути селом под Чичавицом. Даље Радомир Томовић, пратећи презиме, долази до Албаније, позивајући се на *Жупу Томовску*, што методолошки и фактографски није аргументовано.⁸ Презиме Томовић није довољно старо да би се његов траг могао пратити пре 19. века, јер се поменути родоначелник Томо дефинитивно доселио у село Баре почетком 19. века. Петровић овај целокупни род досељен из Каменице назива именом *Коркуди*, и као њихове породичне огранке наводи: Ђурђевиће, Максимовиће, Бојовиће, Милићевиће, Глишовиће и Томовиће,

⁵ Петровић 2010: 206.

⁶ Томовић 2001: 366.

⁷ Томовић 2001: 366.

⁸ Томовић 2001: 365.

као потомке подељене браће, са крсном славом Томиндан.⁹ Према томе, Томовићи се никако не могу повезати са *Томовском жупом* у Албанији, него се њихово порекло може тражити једино под породичним називом *Коркуди*. Није искључена могућност њиховог сродства са Коркутима у Кордуну, који славе Светог Николу и са Коркутима муслиманима из Стоца и Невесиња.¹⁰ Судаћи по упамћеном предању о пореклу из Лијеве Ријеке, може се претпоставити да припадају племену Васојевићи. Засад се може констатовати да је овај род из Лијеве Ријеке прешао у Морачу, потом у Ибарску Каменицу код Звечана, а одатле почетком 19. века у село Баре.

⁹ Петровић 2010: 206.

¹⁰ Милићевић 2005: 427 – 428.

ЛИТЕРАТУРА

1. Вујовић, П. Б. (2014). Вујовић, П. Бранко, *Манастир Врачево*, Лепосавић: Библиотека „Свети Сава“, 2014.
2. Ђокић, Н., Надовеза, Б. (2019). Ђокић, Небојша, Надовеза, Бранко, *Цркве и манастири на Косову и Метохији у XIX веку*, Крушевац: Историјски архив; Београд: Српски научни центар, 2019.
3. Женарју Рајовић, И. (2016). Женарју Рајовић, Ивана, *Црквена уметност XIX века у Рашко – призренској епархији (1839 – 1912)*, Лепосавић; Приштина: Институт за српску културу, 2016.
4. Катић, С., Катић, Т. (2010). Катић, Срђан, Катић, Татјана, Рудник Жежна и рударство Рогозне и Подбуковика у 16. веку, *Историјски часопис LIX* (2010), стр. 197 – 224.
5. Милићевић, Р. (2005). Милићевић, Ристо, *Херцеговачка презимена*, Београд, 2005.
6. Петровић, Ж. П. (1984). Петровић, Ж. Петар, *Рашка: антропогеографска проучавања 1*, Београд: Етнографски институт наука и уметности, 1984.
7. Петровић, Ж. П. (2010). Петровић, Ж. Петар, *Рашка: антропогеографска истраживања 2*, Нови Пазар: Музеј Рас, 2010.
8. Томовић, О. Р. (2001). Томовић, О. Радомир, *Топличка Велика Плана*, Београд: Културно просветна заједница Србије; Велика Плана: Месна заједница; Ниш: Студентски културни центар, 2001.